

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ALBER KAMYUNING EKZISTENSIALIZM FALSAFASI VA UNING AHAMIYATI

Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li¹
Abdug'ofurova Nodira O'ralboy qizi²

¹O'zMU Jizzax filiali assistenti.

²O'zMU Jizzax filiali talabasi.

Annotatsiya: Maqolada ekzistensial absurd inson muammosi o'laroq tahlil qilingan. Ekzistensialist faylasuflar tomonidan inson hayotining sirli ekanligi, asosiy e'tibor individual vakolat va o'z harakatlari uchun shaxsiy javobgarlikka qaratilganiga doir o'rta tashlangan fikrlari o'rganilgan. Fransuz faylasufi Alber Kamyuning bu boradagi qarashlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ekzistensializm, mavjudlik falsafasi, hayot, absurd, Alber Kamyu, Begona, Sizif haqida afsona

XX asr boshlarida sodir bo'lgan jahon urushlarining mudhish asoratlarini o'z tanasida his qilgan, o'z turmush tarzini, hayot falsafasini obyektiv voqelik ta'siri doirasida ekzistensial subyektivizmi, absurdizmni butun insoniyatga baralla aytadigan, Nobel mukofoti sovrindori Albert Kamyu nafaqat fransuz falsafasi, balki Yevropa, G'arb falsafasi orqali falsafa tarixida katta iz qoldirdi. A.Kamyu bir necha marta o'zini faylasuf, ekzistensialist emasligini ta'kidlagan bo'lsa-da, Sartri guvohligini deyarli barcha faylasuflar uni ekzistensialist deb tasdiqlashadi. Uning roman, qissa, hikoya, badia va hatto kundaliklaridagi yozuvlari ham adabiyot, fikrtafakkur insonlari uchun doimiy ko'ngil hamrohiga aylanib ulgurgan.

Ekzistensializm — mavjudlik falsafasi namoyondasi bo'lmish Alber o'z tengqurlari, hamkasblaridan fikrlari, dunyoqarashi, jarayonlarga noodatiy yondashuvi bilan ajralib turar edi. U egoist ham — oliy irq vakili ham emasdi. U absurd tushunchasini o'z esselarida o'zgacha kashf qildi, o'ziga xos jonlantirdi. Absurdlik — insonning baxt-saodatga yetish istagi va u yashayotgan dunyo va haqiqiy dunyo o'rtasidagi tubsizlik. Absurdlikning ikkinchi bosqichida: inson nafaqat bema'ni olamni qabul qilmasligi, balki unga qarshi "isyon" qilishi kerak. Bu isyon siyosiy emas, balki an'anaviy qadriyatlar uchun, insonning o'zi uchun bo'lmog'i kerak deya ta'rifladi.

Aslida-chi? Absurdlik, g'arb adabiyotidagi absurdlik qanday edi? Absurd tarafdorlarining fikricha, inson o'zining nima uchun yashayotganligini ham anglab yetmaydi. Anglashga intilish esa ekzistensializmning mohiyatini tashkil etadi. Absurdga garchi yashash ma'nisiz bo'lsa ham umid bor, odam nimanidir kutib yashaydi. Bu ma'nisiz hayotning aldanchi jilolariga uchib, tarkidunyo qilish yoki o'zini o'zi o'ldirish ham absurdga ziddir.

Mashhur Jan Pol Sartr yozadi: —Aslida inson o'z taqdirini o'zi belgilaydi, degani uchun ekzistenchiyachilikdan hayotbaxshroq ta'limot yo'q. Ekzistensiyachilik bu — insonning harakatiga bo'lgan xohishini o'ldirishga intilish emas, zero, u insonga bor umid faqat uning harakatida ekanini va faqat yagona

harakatgina insonning yashahsi uchun imkon berishini aytadi. Aynan mana shu ta'limot XX asrda juda ko'p bahsu munozaralarga sabab bo'lgan edi. Alber Kamyu ham shu falsafa ta'siriga berilganlardan biri edi. —Kamyu bizning asrimizda, qolaversa, ulkan daryodek oqib o'tayotgan tarixda Monten, Laroshfuko, Volter, Didro, Russo kabi ezgulikka yo'g'rilishni, saxovatpesha bo'lishni o'rgatuvchi moraliste, ya'ni ma'rifat va ma'naviyat targ'ibotchisi bo'ldi. Uni avvalo, faylasuf, keyin esa ijodkor desa bo'ladi. Uning merosi fransuz adabiyotida abadiy qolajak. Kamyuning sabot-matonatli, sof va nozik, jiddiy va ehtirosli insonparvarligi davrining qaqshatqich va xunuk nishonalarga qarshi kurash olib bordi. Bu kurashda kim g'olib chiqqanligini kelajak ko'rsatadi. Lekin u o'z so'zi bilan insonlar qalbida ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlagan san'atkordir. J.P. Sartr. Bu – Kamyuga berilgan eng mashhur ta'riflardan biri.

“Bilamizki, har qanday badiiy asarda insonga xos bo'lgan fazilat va illatlar ifoda etiladi. Hatto hayvonlar to'g'risida bitilgan ertaklarning ham tag zaminida insoniy tuyg'ular yotadi. Tuyg'ular esa faqat aql orqali emas, balki ko'ngil, yurak orqali seziladi”.

Kamyu odob-axloqqa oid haqiqatgo'ylik, samimiylik, erksevarlik va insonparvarlik kabi fazilatlarini ulug'lagan. Kamyu qarashlarining falsafiy evolyutsiyasi tarixiy sharoit bilan bog'lanib ketadi. Kamyu o'z ijodini ikki davrga bo'ladi. 30-yillarda yozilgan asarlari beburdlik (absurd) maslasiga bag'ishlangan – «Sizif haqida afsona», «Begona» qissasi va «Kaligula» pyesasi. Isyon mavzusiga – «Isyonkor inson» essesi, «Vabo» romani va «Taqvodorlar» pyesasi. Stokgolmda Nobel mukofotini topshirilishidan oldin bergan intervyusida Kamyu birinchi davrdagi asarlari «inkor»ni ifodalasa, ikkinchi davrdagi asarlar vazifani ijobiy hal etishga qaratilgan, deydi; lekin ikki davrda yozilgan asarlar bir vaqtning o'zida mulohaza qilinadi, lekin birin-ketin amalga oshiriladi. Bu holatda Kamyuning so'zi shubhali tuyuladi: chunki umumiy qaraganda, bunday manzara mantiqiy ko'rinadi, biroq u «tezis» va «antitezis»ga o'xshaydi. Aslida, Kamyu hayotida umuminsoniy qadriyatlarda ta'kidlanganidek, beburdlikdan nigilizmga, so'ng esa isyonga o'tish yo'lida murakkab qiyinchiliklarni va ziddiyatlarni yengib o'tadi. Kamyu - XX asr mutafakkiri sifatida o'z falsafiy qarashlarini, beburdlik muammosini nafaqat qadimgi falsafiy va diniy fikr an'analaridan oladi, balki bu asr boshida axloqiy meyor va qadriyatlarni yemirilishi millionlab yevropaliklar ongida, nigilizm zamonaviy dolzarb masala bo'lib gavdalanadi. Albatta, boshqa madaniyatlar ham diniy an'analar inqirozining oqibati sifatida nigilizmni boshidan o'tkazadi, ammo buzg'unchilikning bunday o'tkir darajada hamma qadriyatlarni birdaniga yo'q qilishini tarix hali bilmagan edi. A.Malroning yozishicha, biz “butun yerni bosib olgan, lekin o'z qasr-saroylariga, maqbaralariga ega bo'lmagan birinchi sivilizatsiya” bilan to'qnash keldik. Bular tijorat faoliyatida har qanday chegaralardan ozod bo'lgan, inson tomonidan vujudga keltirildi, texnika rivoji va ishlab chiqarish sohasida quloq eshitmagan muvafaqqiyatlarga olib keldi. Lekin XX asrning birinchi o'n yilligi shuni ko'rsatadiki, fan, madaniyat va industriyaning avtomatik taraqqiyotiga ishonganlarning umidi sarobga aylandi. Ikkinchi Jahon

urushi, qonli inqiloblar, aksininqiloblar, dunyoni bo‘lib olish uchun olib borilgan kurashlar, kolonial urushlar, totalitar tuzumlar, konslagerlar, megopolis shaharda yashovchilarning axloqiy yovvoyilashuvi – bularning hammasi XX asr realliklari edi. Texnika hukmronligining o‘ssishi har qanday insoniy chegaralardan mahrum bo‘lgan insonni yanada xavfli qilib qo‘ydi – dastlab boshqa xalqlar oldida, so‘ngra buyuk-insonning o‘zini oldida, bularning hammasi xudosiz bo‘lib qolgan zaminda sodir bo‘ldi. Nigilizm o‘z oqibatlarini «Xudoning o‘limidan» qidira boshladi. Prometeycha isyon, qahramonona «o‘zligini aniqlash», «tanlanganlarning» oqsuyakligi – Nitsshening ushbu mavzulari faylasuf-ekzistensialistlar tomonidan davom ettirildi. Bular Kamyuning «Sizif haqida afsona» asarining ham belgilovchi jihatlari bo‘ldi va bu asarda «Absurd haqida esse» nomi bilan ataldi.

Alber Kamyuning “Sizif haqidagi afsona” essesda Kamyu nima uchun o‘z joniga qasd qilish yoki ilohiy mavjudotga ishonishni qo‘llab-quvvatlamasligini tushuntirishga harakat qiladi, u buni “falsafiy o‘z joniga qasd qilish” deb ataydi. Albert Kamyuning ta’kidlashicha, diniy e’tiqod bo‘lgan falsafiy o‘z joniga qasd qilish bema’nilikdan qochishga urinishdan boshqa narsa emas. Imonning o‘zi mantiqiy emas va odamlar Xudoning mavjudligi yoki yo‘qligiga ishonch hosil qila olmaydi. Bundan tashqari, Kamyuning ta’kidlashicha, haqiqiy o‘z joniga qasd qilish, xuddi falsafiy o‘z joniga qasd qilish kabi, ma’nosiz dunyo o‘z joniga qasd qiluvchi odam uchun mos emasligi haqidagi bayonot va bu o‘z joniga qasd qilishdan qochishga urinishda namoyon bo‘ladigan absurdni qabul qilmaslikdir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xosilmurodov И. С. Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
2. Xosilmurodov И. O‘zbekistonda bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.
3. Islom X. Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi //Pedagog respublika ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 15.
4. Hasilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. – 2022.
5. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi.“ //Mantiq ilmini o‘rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo‘nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. – 2022.
6. Xamitolim o‘g‘li X. I. O‘zbekistonda bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021.
7. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi.“Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili”.“Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dalzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar” Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil.
8. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – С. 11.
9. Xamitolim o‘g‘li X. I., Shonazar o‘g‘li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.

10. Xosilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE STYLE OF PHILOSOPHICAL THINKING //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 138-147.
11. Хосильмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
12. Spanov M., Xosilmurodov I. YANGILANAYOTGAN O ‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY-MA’RIFIY SOHADAGI ISHLARNING RIVOJI VA TAKOMILLASHUVI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 469-472.
13. Hosilmurodov I. TAFAKKUR USLUBINING IJTIMOY VOQELIKKA MOS RIVOJLANISHI VA O ‘ZGARUVCHANLIGI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-41.
14. Xamitolim o'g'li X. I., Hamidovich O. O., Sabirullova J. F. PLATON FALSAFASIDA GO'YALAR DUNYOSI VA O'ZIGA XOS JIHLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 419-422.
15. Xamitolim o'g'li X. I. et al. YANGI DAVR G'ARB FALSAFASIDA EKZISTENSIALIZM FALSAFASINING MOHIYATI VA AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 90-93.
16. Xamitolim o'g'li X. I., Shonazar o'g'li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 424-426.
17. Xamitolim o'g'li X. I. INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 101-105.